

Renovación urbana y segregación socioespacial en Barrancas: una propuesta pedagógica para su reconocimiento y problematización

Urban renewal and socio-spatial segregation in Barrancas: a pedagogical proposal for its recognition and problematization

DOI: 10.5281/zenodo.5834825

Natalia Moreno Samudio

Universidad Pedagógica Nacional

nmoreno520@gmail.com

Fecha de recepción: 20 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2021

Resumen: Este artículo se enfoca en el análisis de un proceso de renovación urbana en el barrio Barrancas (Bogotá D.C., Colombia) que tuvo como resultado la creación de un reconocido centro financiero y de una urbanización cerrada de carácter exclusivo que presenta poca adaptación con el sector circundante, situación que acrecienta el fenómeno de la segregación socioespacial en el lugar. La presencia de esta edificación en una zona donde se encuentran los barrios de origen informal y de autoconstrucción de la localidad, impulsó la creación y puesta en práctica de una propuesta pedagógica que, orientada bajo los principios del modelo pedagógico dialogante-interestructurante y la enseñanza problémica, permitió su reconocimiento y problematización por parte de estudiantes de una escuela pública ubicada en las inmediaciones del proyecto.

Palabras clave: Renovación urbana, segregación socioespacial, enseñanza problémica, pedagogía dialogante-interestructurante, propuesta pedagógica.

Abstract: This article focuses on the analysis of an urban renewal process in the Barrancas neighborhood (Bogotá D.C., Colombia) that resulted in the creation of a recognized financial center and an exclusive closed urbanization that has little adaptation to the surrounding sector, a situation that increases the phenomenon of socio-spatial segregation in the place. The presence of this building in an area where the neighborhoods of informal origin and self-construction of the town are located, prompted the creation and implementation of a pedagogical proposal that, oriented under the principles of the dialogue-interstructuring pedagogical model and problem teaching, allowed its recognition and problematization by students at a public school located in the vicinity of the project.

Keywords: Urban renewal, socio-spatial segregation, teaching problem, interstructuring-dialogue pedagogy, pedagogical proposal.

Introducción

La ciudad como un espacio de oportunidad para el crecimiento del capital ha sufrido múltiples transformaciones en la búsqueda de dicho objetivo, esto se refleja en las diferentes intervenciones realizadas por agentes inmobiliarios y estatales en el espacio urbano, cuyo fin es situar nuevas actividades económicas terciarias que permitan el aumento del valor del suelo y, por consiguiente, la obtención de grandes ganancias. En las últimas décadas, la demanda de espacios en las ciudades que atiendan este tipo de actividades económicas ha aumentado, sin embargo, el crecimiento de la urbanización impulsado por la llegada de nuevos habitantes y empresas ha provocado la falta de zonas que cuenten con ventajas de localización y que permitan la instalación de nuevos centros empresariales, de comercio o de vivienda.

El panorama anterior, ha impulsado a los gobiernos locales y empresarios del suelo a buscar lugares que dentro del perímetro ya urbanizado de la ciudad, le sean funcionales a estos nuevos proyectos urbanos, poniendo la atención en aquellas zonas consideradas en deterioro o subutilización pero que presentan un alto potencial para la instalación de nuevos y grandes proyectos con un amplio margen de ganancias; una vez identificados, estos lugares son sometidos a intervenciones de renovación urbana que traen consigo una serie de modificaciones en el sector circundante entre las que se incluyen el aumento del valor del suelo y la posible transformación de la zona en términos de la estructura urbana y la población que habita el lugar.

Es este escenario el que se presenta en el barrio Barrancas (localidad de Usaquén) ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, zona de estudio en la que se enfoca esta investigación; allí, se ha desarrollado recientemente un proceso de renovación urbana que ha dado origen a North Point, un nuevo centro financiero en el norte de la ciudad que se acompaña de una urbanización cerrada y un centro comercial que se encuentran en construcción. Este proyecto surge con la recuperación de una antigua zona de cantera que fue explotada durante años por los primeros pobladores que dieron origen a los barrios de autoconstrucción del sector y ha logrado convertirse en un punto comercial cuya valorización continua en aumento gracias a las ventajas de localización con las que cuenta.

Reconociendo esta situación, se apeló al escenario escolar como un espacio propicio para el desarrollo de una propuesta pedagógica cuyo objetivo fue la problematización del escenario urbano y de los diferentes fenómenos que en este se presentan; esta propuesta buscó orientar a los estudiantes en el reconocimiento de su entorno urbano y de los intereses que impulsan las modificaciones que en este se encuentran a diario y que, sin duda, les proponen nuevas formas de vivir y habitar sus barrios.

El presente artículo desarrolla el análisis de los procesos de renovación urbana como intervenciones que, propiciadas por el sistema económico actual, modifican las estructuras sociales-espaciales de los lugares en donde se realizan y generan otros fenómenos urbanos como la segregación y/o la gentrificación, poniendo en evidencia cómo esto se constata en el barrio Barrancas y cuáles han sido las consecuencias de la renovación en el lugar. En seguida, demuestra cómo la enseñanza problémica y la pedagogía dialogante-interestructurante, resultan un enfoque y modelo pedagógico propicios para el desarrollo de procesos formativos orientados al reconocimiento y problematización de los problemas urbanos contemporáneos; a partir de la exposición de la estructuración y metodología aplicada en la propuesta se demuestra cómo se logró un cambio en la lectura y análisis que los estudiantes realizan de su contexto barrial.

La renovación urbana y la segregación socioespacial en Barrancas.

La renovación urbana puede ser comprendida como una serie de acciones encaminadas a la recuperación de un sector urbano que, dentro de las dinámicas de uso y comercialización del suelo actuales, se considera en deterioro o subutilización; la intervención en estos sectores busca sobre todo el establecimiento de nuevas actividades económicas que generen dinámicas de consumo y valorización, así, uno de sus objetivos principales es recuperar la renta del suelo del lugar y establecer nuevos focos de comercio e intercambio económico. Para María Mercedes Di Virgilio (2013) la renovación urbana “normalmente conlleva la relocalización de personas y, con frecuencia, en todos los países, el desplazamiento de sectores poco favorecidos de la población, por sus bajos ingresos, su condición de extranjeros, de minorías étnicas u otras causas” (Di Virgilio, 2013. p. 24).

La situación previamente descrita se evidencia en el barrio Barrancas donde en el año 2000 inició la construcción de North Point, un complejo empresarial que ha logrado crecer de manera significativa en los últimos años, logrando la construcción de cinco torres de oficinas que muy pronto estarán acompañadas de North Point House y North Point Mall, dos edificaciones orientadas a la población de alto poder adquisitivo de la ciudad y que tienen la connotación de exclusividad.

Cabe señalar que Barrancas se puede caracterizar como una zona de transición entre el sector de la localidad de Usaquén que se distingue por ser de alto estrato socioeconómico y en donde predomina la urbanización cerrada como tipo de vivienda, y el sector en donde predominan barrios de autoconstrucción que acogen población de

estratos socioeconómicos uno, dos y tres¹, aquellos barrios que se ubican sobre los cerros orientales son los que presentan de forma más acentuada problemas como la pobreza, la inseguridad, la falta de equipamientos urbanos, entre otros.

Mapa de estratificación de Barrancas y la zona circundante

Fuente: Alcaldía Local de Bogotá D.C

La construcción de este complejo fue posible gracias a la recuperación de las antiguas canteras del sector que fueron explotadas durante décadas por los mismos habitantes que dieron origen a los barrios periféricos de la localidad; la renovación urbana se evidencia desde el momento mismo en que se decidió recuperar un sector ambientalmente degradado para la construcción de estas edificaciones que tienen un alto valor en el mercado inmobiliario y cuya localización le ha significado una alta valorización desde la construcción de la primera torre. Dicho aumento en el precio de este proyecto está estrechamente relacionado con su localización, ya que ha logrado ubicarse en una zona consolidada que cuenta con acceso a importantes vías y cuenta con diversos equipamientos.

Lo anterior, evidencia que este proyecto ha logrado la recuperación de la renta del suelo, que es uno de los objetivos que persiguen los procesos de renovación urbana, así mismo ha incentivado un nuevo dinamismo

¹ De acuerdo con la estratificación realizada por la Alcaldía de Bogotá, los estratos uno, dos y tres se encuentran entre los rangos con menor poder adquisitivo en una escala jerarquizada de diferencia socioeconómica. De manera tal, son estos estratos aquellos que se encuentran en el nivel de pobreza y quienes con frecuencia son beneficiarios de subsidios estatales.

en el sector gracias a la instalación de oficinas de importantes empresas nacionales e internacionales, esto puede ser un primer paso para incentivar la llegada de nuevas inversiones y actividades económicas al sector renovado.

Barrio Barrancas

Fuente Propia

North Point Business Center

Fuente Propia

Si bien es cierto que los procesos renovadores en las ciudades suelen ser ampliamente cuestionados debido a que generalmente generan procesos de expulsión de los habitantes tradicionales, se debe analizar qué sucede cuando no se generan dichas situaciones, sino que se crean barreras de separación entre quienes

viven en el lugar y quienes planean llegar a habitarlo; es en estos escenarios donde se pueden generar casos de segregación socioespacial reforzados por la renovación.

Para Vignoli (2001) la segregación es entendida como las desigualdades entre los miembros de un colectivo y su separación de acuerdo con características que les dan una ubicación particular dentro de una distinción jerárquica, esto genera la ausencia de interacción entre los diferentes grupos sociales. La segregación socioespacial debe ser entendida como un fenómeno socio-territorial, es decir, que es producido socialmente, tiene manifestaciones claras en el espacio y, a su vez, se nutre de ellas; esto significa que la localización en el espacio de determinado grupo social contribuye a reforzar el imaginario que se tiene de este, bien sea positivo o negativo, en ese sentido, los procesos segregadores son construidos basándose en elementos materiales, como la cantidad y calidad de equipamientos urbanos y las condiciones sociales; y elementos simbólicos, que incluyen las percepciones/imaginarios que tienen las personas de determinadas zonas de la ciudad (Di Virgilio y Perelman, 2014).

Recientemente los patrones de segregación tradicionales se han visto modificados en tanto que “los diferentes grupos sociales muchas veces están próximos pero separados por muros y tecnologías de seguridad y tienden a no circular o interactuar en áreas comunes” (Caldeira, T. 2000 p.257), ahora la cercanía entre grupos sociales implica la emergencia de nuevas barreras y dispositivos segregadores que refuerzan el aislamiento de los más pobres y el encierro de las clases altas en un ambiente socialmente homogéneo que los aleja de los peligros y el caos del resto de la ciudad, de acuerdo con Caldeira (2000) las urbanizaciones cerradas o los condominios son la expresión de este cambio en el patrón de segregación.

Esta segregación descrita por Caldeira, se evidencia claramente en Barrancas, pues si bien se caracteriza por acoger población de todos los estratos socioeconómicos, la distribución espacial de cada uno de estos sectores sociales evidencia patrones dentro de la localidad creando una distinción entre el sector sur donde se ubican los barrios de altos estratos y la periferia nororiental en donde se ubican barrios de origen informal cuya población es de bajo poder adquisitivo. Particularmente en Barrancas, se puede observar que existe una cercanía espacial con barrios de alto estrato socioeconómico, de allí que se pueda afirmar que este sector conforma una zona de transición entre dos sectores dispares de la localidad.

Al igual que la mayoría de las urbanizaciones cerradas, North Point House cuenta con una serie de bienes comunes, equipamientos artificiales y servicios que son comercializados como parte de la urbanización, esto corresponde a lo que Michael Janoschka (2005) ha denominado como “bienes de club”, que son de uso exclusivo de los habitantes de la urbanización cerrada y que se convierten en espacios comunes que

contribuyen a que no haya interacción con los habitantes de los demás barrios que no tienen acceso a estos espacios.

Lo expuesto demuestra que North Point es una edificación que refuerza la urbanización cerrada y por tanto la segregación en esta zona de la localidad, pues su cercanía con Barrancas Alto, sector más vulnerable de Barrancas, significa la segura creación de barreras que separen estos dos lugares. Sumado a esto, al promocionar un estilo de vivienda y de vida enfocado hacia dentro de la urbanización, cierra la puerta a posibles interacciones entre diversos grupos sociales en espacios comunes.

North Point, además, se ajusta a un modelo de urbanización que ha sido predominante en la localidad y que está dado por la construcción de vivienda dirigida a la población de mayor poder adquisitivo y en donde predomina la urbanización cerrada como forma típica de vivienda; esto implica la continuación de una forma de urbanizar el nororiente de Bogotá que se ha distinguido por buscar la concentración de la población más adinerada en esta zona de la ciudad, no solo reforzando las diferencias entre el norte y el sur, sino dando paso a que se configuren zonas como la estudiada, donde hay cercanía espacial de distintos grupos sociales, pero nula interacción entre los mismos.

La enseñanza problémica y la pedagogía dialogante-interestructurante, ejes articuladores de la propuesta pedagógica.

Comprendiendo que las ciudades modernas se han convertido en un contenedor de problemas sociales derivados de los procesos de uso y apropiación del suelo urbano propios del modelo económico actual, se evidencia la necesidad de entender la manera en que dicha situación repercute la cotidianidad y las maneras de habitar de los ciudadanos; la escuela es entonces un escenario propicio de debate y diálogo en el que se pueden desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que apunten a la comprensión del contexto inmediato y de los fenómenos y problemáticas que atraviesan a la ciudad.

Si la escuela, como institución social, no puede alejarse del estudio de los diferentes fenómenos y problemáticas que atraviesan a la sociedad, se entiende que la comprensión de los problemas urbanos contemporáneos no puede estar desligada de este escenario, en esa medida, resulta propicia para generar procesos que a partir de las vivencias cotidianas y de las problemáticas locales, permitan el reconocimiento de las diferentes intervenciones realizadas en las urbes y la manera en la que se relacionan con una forma

de hacer ciudad guiada bajo principios económicos que deja a las grandes mayorías sujetas a los efectos de esta forma de intervenirla y construirla.

Considerando lo mencionado, se ha realizado una intervención en el escenario escolar que apuntó no solo al reconocimiento y problematización de la renovación urbana y la segregación socioespacial, sino también a la manera en la que estos problemas se manifiestan en el escenario barrial y cotidiano de los estudiantes partícipes. Los principios del modelo pedagógico dialogante-interestructurante y el enfoque de la enseñanza problémica son el sustento pedagógico y didáctico de la propuesta desarrollada.

Tanto el modelo como el enfoque pedagógico seleccionados buscan desarrollar procesos educativos que se centren en el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano, por tanto, tienen una visión de escuela y del acto educativo que va más allá de la transmisión de conocimientos que el estudiante no logra relacionar con su entorno (De Zubiría, 2006). Las pautas que presentan para el abordaje de los temas teóricos permiten trascender de una perspectiva que se enfoca en la simple memorización, hacia la aplicación del conocimiento en el análisis del complejo y cambiante contexto local, nacional y global.

Un elemento importante del modelo interestructurante es el reconocimiento de que los propósitos cognitivos, afectivos y prácticos que se deben desarrollar en la escuela no pueden ser elegidos sin tener en cuenta las condiciones culturales, sociales, individuales y contextuales, en las que está inmerso el estudiantado, de allí su pertinencia para este proceso de enseñanza cuyo fin es que los estudiantes reconozcan y analicen de manera crítica su contexto más próximo.

Así mismo, el enfoque problémico plantea la enseñanza como el proceso en el que “el estudiante asimila, descubre y crea nuevos conocimientos fundamentalmente, mediante la solución independiente de problemas (...)” (Majmutov, 1983. citado en Cogollos M. p.12). En la base de la enseñanza problémica subyace la contradicción que se produce entre lo que el estudiante conoce, y lo que desconoce y requiere descubrir para resolver la situación problémica que le es planteada; esta contradicción se convierte en fuente de desarrollo de la actividad cognoscitiva del estudiante pues lo motiva a indagar y hacer la búsqueda pertinente de la información que requiere para enfrentar el problema (Cogollo, 2009).

Cualquier proceso pedagógico que apunte a desarrollar el aprendizaje problémico en los estudiantes, debe tener en cuenta cuatro principios que orientan la estimulación cognoscitiva del estudiante y le permiten acercarse a la resolución de la situación problémica planteada. En la propuesta estos principios fueron implementados de la siguiente manera:

Aplicación de los principios de la enseñanza problémica en el desarrollo del proyecto Elaboración Propia.

Teniendo en cuenta los principios y directrices proporcionados tanto por el modelo como por el enfoque pedagógico se creó la siguiente matriz de planteamiento de la situación problémica² que orienta toda la aplicación de la propuesta pedagógica. Esta matriz es desarrollada a partir de la propuesta de Alexander Ortiz (2009).

² La situación problémica es entendida dentro de la enseñanza problémica como un estado psíquico de dificultad que surge en el estudiante cuando no puede explicar un hecho o resolver un problema con el conocimiento que posee.

Matriz de planteamiento de la situación problémica

Curso	Asignatura	Tema
Décimo	Ciencias Sociales	Reconocimiento de una intervención de renovación urbana y sus implicaciones para el sector circundante.
Competencias		Logros
<ul style="list-style-type: none"> Identifica las problemáticas sociales de su contexto local. Analiza las transformaciones del escenario urbano y los intereses que las promueven. Reconoce las implicaciones de las intervenciones de renovación para los sectores circundantes. 		<ul style="list-style-type: none"> Cognoscitivo: el estudiante reconoce conceptos y los aplica en el análisis de una situación particular. Procedimental: el estudiante plantea hipótesis y desarrolla las tareas propuestas. Actitudinal: el estudiante demuestra interés por las temáticas abordadas
Temáticas		
<ul style="list-style-type: none"> El espacio geográfico, el territorio y la territorialidad Los problemas urbanos: ciudad, renovación urbana, segregación socioespacial y gentrificación Intervenciones de renovación en el contexto local: implicaciones para los sectores circundantes. 		
Situación Problemática		
¿Cuáles son o pueden ser las implicaciones de North Point Business Center para los sectores circundantes?		

Fuente propia con base en Ortiz (2009)

El planteamiento de la situación problémica responde principalmente al hecho de que la intervención de renovación se encuentra dentro del contexto local de los participantes, en la medida en que esta propuesta buscó incentivar procesos de reflexión y análisis en torno a las implicaciones que tiene y puede tener North Point para los sectores circundantes y que los estudiantes reconocieran los intereses que promueven este

tipo de actividades, se buscó orientar las intervenciones en la fundamentación teórica que les permitiría analizar esta intervención de manera más profunda.

La totalidad de las intervenciones fue dividida en cuatro etapas, y su organización responde a lograr una fundamentación teórica que les permitiera a los estudiantes analizar la situación problémica y plantear hipótesis o soluciones a la misma.

Matriz de Actividades

ETAPA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Identificación de ideas previas y planteamiento de la situación problémica	<ul style="list-style-type: none">• Socialización para el reconocimiento de ideas previas.• Cartografía social para el reconocimiento de problemas socio-territoriales en el contexto barrial.• Relatos sobre el barrio donde habitan y la vida cotidiana en estos.
2. Conceptos fundamentales de la geografía	<ul style="list-style-type: none">• Realización de dibujos y exposiciones.• Análisis de la historia barrial de un barrio periférico de la localidad de Usaquén (Cerro Norte).
3. Abordaje de problemas urbanos	<ul style="list-style-type: none">• Análisis de caso: Renovación urbana en El Cartucho y El Bronx; proyecto Ministerios; relato sobre la segregación socio-espacial.• Debate• Actividad de carácter evaluativo
4. Situar lo aprendido en el análisis de la situación problémica.	<ul style="list-style-type: none">• Realización de definiciones de los conceptos abordados.• Aplicación de conceptos en el análisis de la situación problémica.• Planteamiento de hipótesis.

Fuente Propia

Durante la etapa uno se realiza un proceso de exploración en dos sentidos: el primero es un reconocimiento del contexto barrial de los estudiantes a través de sus propios relatos, vivencias, miradas y percepciones de sus barrios; el segundo se trata de un diagnóstico de conocimientos previos sobre las temáticas que se estarían trabajando durante la propuesta. Estas etapas permitieron identificar la situación contextual de los estudiantes y las dinámicas que deben enfrentar dentro de sus barrios como resultado de la misma segregación que enfrentan, así mismo, se pudo evidenciar una comprensión básica de conceptos propios de la geografía y de geografía urbana, lo que orientó el planteamiento de las etapas dos y tres dedicadas a la formación conceptual y el análisis de casos.

Nombre de reconocimiento: El Paradero B por que allí es la cuadra de los que manejan el barrio ✓

- Si hay inseguridad violencia y demer porque han habido muchos niños violados y hay demeradas personas moradas. ✓

elementos negativos = quises es muy calentado y los vecinos cuidados porque se meten entre vordos y pelean por territorio y dogas ✓

Resultados de la etapa 1 de reconocimiento

Fuente propia

1ra = los problemas laborales y los conflictos entre los dueños de las canteras y los trabajadores de las minas.

2da = pues no existía el barrio y el tejido social se fue fortaleciendo poco a poco pues los trabajadores por el territorio en contra de los propietarios. ✓

Banco = porque era necesario en ese entonces y estaban a compartir entonces necesidades similares ✓

Resultados de las etapas 2 y 3

Fuente Propia

Al llegar a la etapa cuatro del proceso, los estudiantes demostraron una lectura más compleja y nutrida de sus escenarios barriales y del proceso de renovación que se desarrolló en inmediaciones de estos. Como se observa en las siguientes imágenes, los estudiantes refieren con claridad por qué la construcción de las torres North Point son un proceso de renovación urbana y cómo estas se relacionan con la segregación que se encuentra en las inmediaciones de su colegio. Así mismo, logran plantear hipótesis que intentan dar respuesta a la situación problemática planteada al inicio del desarrollo de esta propuesta, si bien muchos de ellos consideran que se puede generar un proceso de gentrificación en la zona y esto no es constatable aún, sus propuestas evidencian una transformación del análisis y perspectiva que tienen los estudiantes sobre esta renovación urbana y su relación con los barrios del sector.

Relación que establecen los estudiantes entre los conceptos estudiados y la construcción de North Point.

Fuente Propia

Hipótesis planteadas por los estudiantes como actividad final de la propuesta

Fuente Propia

Una vez finalizadas las intervenciones con los estudiantes se puede decir que hubo un balance positivo del proceso puesto se partió de un escenario de incertidumbre por parte de los estudiantes sobre las categorías que serían abordadas y su relación con su contexto local y barrial, en esta medida, que en la etapa final de este proceso puedan referir definiciones acertadas de los temas vistos y puedan relacionarlo con North Point demuestra que efectivamente hubo una apropiación de las temáticas y por tanto un cambio en la lectura o perspectiva que los estudiantes tienen del escenario urbano y de las condiciones de sus barrios.

El proceso llevó a que los estudiantes reconocieran que efectivamente la fuerte manifestación de problemáticas sociales en sus barrios como la inseguridad y la falta de transporte urbano formal, responden a un abandono de las instituciones gubernamentales de aquellos barrios de autoconstrucción que surgen a partir de esfuerzos colectivos de quienes buscan hacerse a una vivienda digna; si bien los estudiantes ya eran conscientes de la manifestación de estos problemas en sus barrios, puesto que los viven a diario, existía por parte de ellos una normalización de estas condiciones y por tanto la problematización del porqué de esta situación había sido dejada de lado.

Las intervenciones, buscaron entonces sentar un debate sobre este tema y aportar elementos que les permitieran complejizar la lectura de sus escenarios barriales, así mismo, la exposición de una historia barrial que narra el trabajo de las comunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida en el lugar

permitió acercarlos a la historia del sector y a comprender la importancia de los lazos y acciones comunales para enfrentar las problemáticas de su entorno.

Los resultados obtenidos con esta propuesta muestran la importancia de complejizar el análisis y el abordaje que se haga en la escuela del escenario urbano; en la medida en que los estudiantes están inmersos en el mismo y su cotidianidad se ve atravesada por las diferentes dinámicas y cambios de la ciudad, es necesario incentivar procesos que giren en torno no solo al reconocimiento de las problemáticas de las urbes contemporáneas sino la importancia de hacer de éstas espacios más equitativos y accesibles para todos sus pobladores, este proyecto, es entonces un primer paso para acercarse a dicho objetivo dentro de la institución Agustín Fernández.

Conclusiones

La complejidad de los escenarios urbanos pone de manifiesto la pertinencia de realizar procesos formativos en el espacio escolar que permitan el reconocimiento de estas problemáticas y su manifestación en los escenarios cotidianos de cada habitante; la escuela como una institución social que es atravesada por las diferentes dinámicas y problemas sociales, no puede ser ajena al reconocimiento de la ciudad como un lugar complejo en el que conviven diferentes actores y se generan disputas por la apropiación del espacio.

Reconociendo lo anterior, esta propuesta buscó llevar a cabo un proceso formativo que giró en torno al reconocimiento de la renovación urbana y la segregación socioespacial; la información obtenida a partir de las actividades realizadas y particularmente de aquella que resulta de la última etapa de la intervención, muestra una transformación de la lectura que los estudiantes hacen de los problemas urbanos que fueron abordados a lo largo del proyecto. En efecto, al partir de un escenario en el que tenían desconocimiento de lo que es la renovación, que ahora planteen hipótesis en torno a la valorización de la zona en la que se realizan y de las implicaciones negativas de estos procesos, muestra que su percepción sobre la intervención renovadora en la que se enfoca este proyecto se ha transformado y que se ha complejizado el análisis que hacen del mismo.

Sumado a esto, los estudiantes han logrado reconocer aspectos de la segregación socioespacial que se manifiesta en sus contextos barriales, pudiendo ahora hacer uso de este concepto para referir aquellos elementos que identifican como parte de este problema. Si bien no logran relacionar por completo este concepto con North Point, si han identificado características de la segregación que se evidencian en otras

zonas de la localidad y que seguramente se evidenciarán en North Point House una vez termine su construcción.

La utilización de la pedagogía interestructurante y la enseñanza problémica y de sus métodos a lo largo de este proceso permitió incentivar la reflexión de los estudiantes a través de tareas y preguntas problémicas, que no solo los llevaron a cuestionarse la realidad social de su contexto, sino también les incentivaron a realizar tareas de indagación y discusión grupal que les permitieron llegar a la solución de las situaciones problémicas planteadas. Los resultados obtenidos muestran la pertinencia de aplicar este enfoque en procesos que apunten a incentivar la reflexión y el análisis crítico entorno a situaciones relacionadas con el contexto local de los participantes.

Referencias bibliográficas

Caldeira, T. (2000). Ciudad de Muros. Sao Paulo, Brasil: Editorial Gedisa.

Colegio Agustín Fernández I.E.D. (2017) Proyecto Educativo Institucional. Recuperado de:

<http://rectoriagustinfernandez.blogspot.com/2017/02/proyecto-parque-caf.html>

De Zubiria, J. (2006) Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante. Bogotá, Colombia: Magisterio Editorial.

Di Virgilio, M. (2014). Saneamiento y Renovación Urbana. Revista Ciencia Hoy (Nº 22) (p. 49-52).

Recuperado de: <http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/26887>

Di Virgilio, M. Perelman, M. (Coord.). (2014). Ciudades Latinoamericanas. Desigualdad, segregación y tolerancia. CLACSO. Recuperado de:

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140505032950/CiudadesLatinoamericanas.pdf>

Janoschka, M. (2005). Discursos de inseguridad y la ciudad cerrada: mitos, realidades, barreras y fronteras de un producto inmobiliario “perfecto”. Revista Imaginales (2) (p. 11-35). Recuperado de:

<http://www.michael-janoschka.de/discursos-de-inseguridad-y-la-ciudad-cerrada-mitos-realidades-barreras-y-fronteras-de-un-producto-inmobiliario-perfecto/>

Ortiz, A. (2009). Pedagogía problémica. Modelo metodológico para el aprendizaje significativo por problemas. Bogotá, Colombia: Magisterio Editorial.

Vignoli, J. (2011) Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa? Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Recuperado de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/7149-segregacion-residencial-socioeconomica-que-es-como-se-mide-que-esta-pasando>